

MAGNETITNI SULFIDLASH JARAYONINING TERMODINAMIK JIHATLARINI O‘RGANISH

PhD. Hojiyev Sh.T., PhD. Ochildiyev K.T., talaba Qo‘chqorov Sh.B.

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11179001](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179001)

Annotatsiya: Mis metalni pirometallurgik usulda ishlab chiqarish mobaynida hosil bo‘luvchi konvertor shlaklarini sulfidlash usuli bilan qayta ishlab, uning tarkibidagi mis birikmalarini ajratib olish texnologiyasi ishlab chiqildi. Bunga ko‘ra, yallig‘ qaytaruvchi pechda misni konvertor shlakidan ajratib olinishini qiyinlashtiruvchi – magnetit mineralining miqdorini kamaytirish uchun tiklovchi-sulfidlovchi modda sifatida texnik oltingugurtdan foydalanish usuli taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: metallurgiya, mis, shlak, harorat, oltingugurt, sulfidlash.

Konvertor shlaklarini qayta ishlashda uning tarkibidagi magnetit mineralini tiklash muhim omillardan biri hisoblanadi. Sababi magnetitning miqdori konvertor shlaklarida 15 – 25 % atrofida bo‘lib, uning yuqori suyuqlanish harorati tufayli shlakda suspenziya hosil qiladi. Bu esa shlakning qovushqoqligi va zichligini oshiradi [1]. Qovushqoqligi va zichligi yuqori bo‘lgan shlaklarni qayta ishlash ancha qiyin bo‘lganligi tufayli ularning tarkibidan misni ajratib olish uchun shlakka dastlab tiklovchi moddalar bilan ishlov berish talab etiladi [2]. Bir qancha tiklovchi moddalar bilan shlaklarni qayta ishlash jarayonlari o‘rganib chiqilgan bo‘lib, bu tiklovchilar faqat magnetit va oksidlangan mis birikmalarini tiklaydi, ammo shteyn fazasida yig‘ilishini ta‘minlamaydi [3]. Shu jihatni inobatga olib, mazkur ishda shlak fazasida shteyn tomchilarini ko‘paytirish maqsadida shlak minerallarini sulfidlash texnologiyasi taklif etildi. Bunda ham tiklovchi va ham sulfidlovchi modda sifatida oltingugurtni qo‘llash maqsadga muvofiqdir [4]. Bu jarayonni sanoat miqyosida amalga oshirish uchun esa dastlab jarayonning termodinamikasi va kinetikasini ko‘rib chiqish muhimdir. Sulfidlanish reaksiyalarida ishtirok etgan barcha moddalarning termodinamik qiymatlari standart sharoit uchun hisoblab topilgan bo‘lib, ularning dastlabki qiymatlari 1-jadvalda keltirilgan [5].

1-jadval

Moddalarning tegishli termodinamik kattaliklari (298 K da)

Modda	Fe ₃ O ₄	S	FeS	FeO	SO ₂
ΔH° (kJ/mol)	1117,1	0	104,01	-272,0	-296,9
ΔG° (kJ/mol)	-1014,2	0	-100,79	-251,46	-299,16
ΔS° (J/(mol*K))	146,19	31,92	60,33	60,75	248,07

1-jadvalda berilgan qiymatlardan foydalanib, Gess qonuni bo'yicha magnetitning texnik oltingugurt bilan sulfidlanish kimyoviy reaksiyalarining standart sharoitdagi natijalari hisoblandi va ular 2-jadvalda taqdim etilgan.

2-jadval

Sulfidlanish reaksiyalarining standart sharoitdagi (298 K) qiymatlari

Kimyoviy reaksiyalar	ΔH_{reak} , kJ/mol	ΔG_{reak} , kJ/mol	ΔS_{reak} , J/(mol·K)
$\text{Fe}_3\text{O}_4 + 5\text{S} = 3\text{FeS} + 2\text{SO}_2$	211,27	113,51	371,34
$2\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{S} = 6\text{FeO} + \text{SO}_2$	305,3	220,48	288,27
$2\text{FeO} + 3\text{S} = 2\text{FeS} + \text{SO}_2$	39,08	2,18	151,47

2-jadvalda taqdim etilgan termodinamik hisoblashlarning standart sharoitdagi qiymatlaridan shuni bilish mumkinki, barcha kimyoviy reaksiyalar endotermik reaksiyalar bo'lib, ularning standart Gibbs energiyasi qiymatlari musbat, ya'ni 298 K da reaksiya o'z-o'zidan sodir bo'la olmaydi. Magnetitning sulfidlanishida ma'lum miqdorda issiqlik yutilishi kuzatildi. Issiqlik yutilsada ($\Delta H_{\text{reak}} > 0$), lekin sistemaning entropiyasi reaksiyada gazlar hosil bo'lishi evaziga oshdi ($\Delta S_{\text{reak}} > 0$). Tadqiq qilinayotgan sulfidlanish reaksiyalari sistemasida hosil bo'lgan zarrachalarda entropiyaning ortishi hosil bo'lgan gazlarni diffuziyasini oshirib, oksidlanish-tiklanish jarayonlarining keyingi bosqichi uchun qulay zamin tayyorlaydi.

2-jadvaldagi qiymatlardan chiqarilgan xulosaga asosan haroratning ortishi har bir sulfidlanish reaksiyasiga qanday ta'sir ko'rsatishi orasidagi bog'liqlikning tegishli matematik ifodalari tuzildi va ular quyidagicha ko'rinishga ega:

Hisoblab chiqilgan matematik ifodalarga asoslanib, reaksiya sistemasida harorat har 50 birlikka ko'tarilganda har bir sulfidlanish kimyoviy jarayonlarining sodir bo'lish ehtimolligi aniqlandi. 348 – 1548 K (ya'ni, 75 – 1275 °C) haroratlar intervalida magnetitning texnik oltingugurt bilan sulfidlanish kimyoviy reaksiyalarining tegishli Gibbs energiyalari hisoblandi, bunga ko'ra, harorat ortib borishi bilan barcha endotermik reaksiyalarning oqib o'tish ehtimolligi ortib boradi. Masalan, (1) kimyoviy

reaksiya bo'yicha Gibbs energiyasi 598 K (325 °C) haroratda, (2) reaksiya bo'yicha Gibbs energiyasi 1298 K (1025 °C) haroratda va (3) kimyoviy reaksiya bo'yicha Gibbs energiyasi 348 K (75 °C) haroratda manfiylashadi, ya'ni shlak tarkibidagi magnetitning sulfidlanish reaksiyalari ayni manashu ko'rsatilgan haroratlarda boshlanadi. Buni 1-rasmda ham yaqqol ko'rish mumkin.

1-rasmda tasvirlangan grafikda magnetit va texnik oltingugurt sistemasida oqib o'tadigan sulfidlanish kimyoviy reaksiyalarining orasida eng tez boradigan kimyoviy reaksiya 3-kimyoviy reaksiya bo'lib, 2-kimyoviy reaksiya esa eng sekin boradigan jarayon ekanligi aniqlandi.

1-rasm. Magnetit va texnik oltingugurt sistemasida oqib o'tadigan sulfidlanish reaksiyalarining umumiy Ellingem diagrammasi

Erkin energiyalar qiymatlariga asoslanib, sulfidlanish reaksiyalari uchun berilgan haroratlardagi kimyoviy reaksiyalarning muvozanat konstantalari aniqlandi bu qiymatlar 2-rasmda taqdim etilgan. 3.2-rasmdagi gistogrammalar ko'rinishida tasvirlangan grafikdan shuni anglash mumkinki, harorat 1548 K (1275 °C) ga yetganda (1) kimyoviy reaksiya, ya'ni magnetitning texnik oltingugurt ishtirokida sulfidlanishining muvozanat kontantasi maksimal qiymatga erishadi ($K_M=1,0273$).

2-rasm. Magnetitni oltingugurt bilan sulfidlash jarayonida muvozanat konstantasini haroratga bog‘liq ravishda o‘zgarishi

Magnetitni texnik oltingugurt bilan sulfidlash jarayonining oson va mantiqiy mexanizmi ishlab chiqildi. Ishlab chiqilgan mexanizmga binoan, magnetit va texnik oltingugurt kontakt chegaralarida oqib o‘tadigan kimyoviy reaksiyalarning termodinamik jihatlari o‘rganib chiqildi. Termodinamik hisoblashlar natijasiga ko‘ra, magnetit va texnik oltingugurt sistemasida oqib o‘tadigan kimyoviy reaksiyalar orasida eng sekin boruvchi (limitlovchi) bosqich (2) kimyoviy reaksiya ekanligi aniqlandi va bunga bog‘liq ravishda umumiy sulfidlanish jarayoni uchun 1548 K (1275 °C) optimal harorat qilib o‘rnatildi.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Hojiyev Sh.T., Muhammadov S.M., Yarashev U.K., Xolboyev N.M. Universal metallurg: metallar va ularni ishlab chiqarish texnologiyalari. –Toshkent: “Lesson press”, 2023. – 124 b. ISBN 978-9943-9364-7-8
2. Hojiyev Sh., Farmonova F., Esonova M. Yosh kimyogar: Kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari, anorganik birikmalarning sinflanishi. – London: “GlobeEdit”, 2023. – 149 b. – ISBN 978-620-6-79311-3
3. Samadov A.U., Khojiev Sh.T., Jalolov B.A., Muzafarova N.M. Development of the Technology for Reduction of Magnetite from Slags of Copper Smelters and Improvement of Its Sulphidation Efficiency // International Journal of Engineering and Information Systems, 6(11), 2022. P. 13-21.
4. Ochildiyev K.T. Sulfidli mis boyitmalarini eritish pechlarida qayta ishlash texnologiyasini takomillashtirish: t.f.f.d. dissertatsiyasi. – Toshkent: 2023. - 120 b.